

MAKTABGACHA TA’LIM VA BOSHLANG’ICH SINFLARDA JISMONIY TARBIYA DARSLARINI TASHKIL QILISH

Maxmudov Baxromjon Abdusalomovich
TAFU, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası dosenti
e-mail: shayboniyar@mail.ru

Annotasiya: Maqolada hozirgi kunda maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarni tashkil qilishda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida aytib o'tilgan. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etilishida bolalarning qanday sifatlarini rivojlantirish va bolaga yuklama berilayotganda nimalarni hisobga olish zarurligi haqidagi ko'rsatmalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'sish, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifat, o'yin, yurish, yugurish, salomatlik, rivojlanish, sakrash, kreativlik.

Аннотация: В статье рассматривается, на что следует обращать внимание при организации занятий по физическому воспитанию в дошкольном и начальном образовании сегодня. Анализируются рекомендации о том, какие качества детей следует развивать при организации занятий по физическому воспитанию и что следует учитывать при назначении нагрузки ребенку.

Ключевые слова: рост, физическая подготовленность, физические качества, игра, ходьба, бег, здоровье, развитие, прыжки, творчество.

Annotation: The article discusses what should be paid attention to when organizing physical education classes in preschool and primary education today. The guidelines on what qualities of children should be developed when organizing physical education classes and what should be taken into account when assigning a load to a child are analyzed.

Keywords: growth, physical fitness, physical quality, play, walking, running, health, development, jumping, creativity.

KIRISH

Jismoniy tarbiyaning ta'limiy maqsadi - bu umumiy ta'lim tajribasidan kelib chiqadigan natija. Aytish mumkinki, jismoniy tarbiyaning maqsadi jismoniy tarbiyalangan shaxslarni etishtirishdir. Biroq, ushbu tushunchaning o'zi etarli emas, chunki u jismoniy jihatdan tarbiyalangan shaxsning yana nimalarga ega bo'lishi kerakligini anglatmaydi. Ushbu o'rinda ta'lim maqsadlari hisobga olinishi kerak. Jismoniy tarbiyaning asosiy maqsadi har bir bolaga salomatlik va sog'lom turmush tarzining maqbul darajasini egallashga ko'maklashishi, shuningdek, jamiyat rivoji yo'lida jismoniy faol harakat ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Jismoniy tayyorgarlik va salomatlik

Maqsad: Har bir bolaga salomatligini maqbul darajada rivojlantirish va uni hayot davomida saqlab qolish uchun kerakli bo'lgan bilim, ko'nikma va malakani egallashga yordam berishga qaratilgan. Avvallari jismoniy tarbiyaga keng miqyosda kundalik hayot faoliyatini qondirish uchun etarli bo'lgan kuch va quvvat sifatida qaralgan. Haqiqatan ham jismoniy rivojlanganlikni baholovchi

o‘lchovlar bu shaxsning jismoniy sifatlarini talab qiluvchi jismoniy mashqlarni bajara olish qobiliyatidir. Aksariyat holatlarda jismoniy tayyorgarlik ijobiy salomatlik darajasini tushunib etish va unga erishish jarayoni deb emas, balki, shunchaki mashg‘ulotlarda qatnashish deb tushunilgan.

O‘sish va rivojlanish

Maqsad: bolalarga o‘zlarining jismoniy o‘sishi va rivojlanishini yaxshilaydigan mashg‘ulotlarda ishtirok etish imkoniyatini berish.

Barcha bolalar, ularning taxminiy bo‘yi, vazni va umumiy qad- qomatni belgilaydigan ma'lum tug‘ma xususiyatlariga ega.

To‘g‘ri ovqatlanish, uyqu miqdori, kasallikka moyillik va ota-onaning g‘amxo‘rligi kabi atrof-muhit omillari ham bolaning o‘sishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, dalillar shuni ko‘rsatadiki, suyakning normal o‘sishi va rivojlanishi, shuningdek biriktiruvchi va mushak to‘qimalari bola o‘sayotgan davrda etarli va uzluksiz mashqlar olib borilganda sodir bo‘ladi. Muntazam mashqlar, masalan suyak kengligi va minerallashuvni oshiradi (Rarick). Shuningdek, jismoniy mashqlarning etarlicha berilmasligi boshqa tana tizimlari va organlarining o‘zaro mutanosiblikda me'yorida o‘sishini cheklaydi.

ADADBIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yurak tomir kasalliklarining oldini olishda jismoniy tarbiyaning muhim rol o‘ynashiga ko‘plab dalillar mavjud. Yurak kasalligi odatda balog‘at yoshida namoyon bo‘lishiga qaramay, bu kasallik ko‘pincha bolalik davrida paydo bo‘ladi. Darhaqiqat, mutaxassis tadqiqotchilar uch yoshdan kichik bolalarning aortalarida yog‘ izlari borligini aniqlashgan (Armstrong va Bray. 1986). Arteriya devorining ichki qoplamida yog‘li chiziqlar paydo bo‘lishi yurak tomirlari muammolariga olib boradigan birinchi qadamdir. Shunday qilib, bolalik davri yurak-qon tomir kasalliklariga qarshi kurashni boshlash uchun qulay vaqt hisoblanadi. Bolalikdan jismoniy kam harakatlilik (faoliyatsizlik) va noto‘g‘ri ovqatlanish natijasida koroner yurak xastaligi xavfi ortadi. Muntazam ravishda kuchli jismoniy faollik koroner yurak xastaligining kam tarqalishi bilan bog‘liq ekanligi isbotlangan. Ko‘rinib turibdiki, maktabgacha ta'lim va maktab boshlang‘ich sinf jismoniy tarbiya darslari dasturi butun umri davomida sog‘lom rivojlanishiga katta ta'sir ko‘rsatadi.

Bolalarga tanani (gavdasini) samarali boshqarish va foydali jismoniy ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun yordam beradi. Kundalik hayotda ishlatiladigan barcha harakatlar, masalan, yurish, yugurish, sakrash kabi ko‘nikmalar, shuningdek, vazni boshqarish hamda tezlik va yo‘nalish o‘zgarishi bilan harakatlanish qobiliyatlari va tushunchalari foydali jismoniy ko‘nikmalardir. Ushbu ko‘nikmalarning ba'zilar bolalarga jihoz, uskunalar ustida yoki fazoda muallaq harakatlanayotganda o‘z tanalarini boshqarishda yordam berish uchun ishlatiladi. Boshqa xil ko‘nikmalar esa, gimnastika, engil atletika, sport o‘yinlari kabi sport va raqs mashg‘ulotlarida qatnashadigan murakkab mashq va harakat shakllarini shakllantirish uchun bir yoki bir nechta lokomotor va harakat qobiliyatlari bilan birgalikda qo‘llaniladi. O‘zlashtiriladigan ko‘nikma va mahoratning mohiyati va turidan qat'iy nazar, ular odatda tizimli o‘quv dasturi orqali o‘rgatiladi. Kordinatsion harakatlar, muvozanat va barmoqlarning tezkorligi kabi sust rivojlangan vosita qobiliyatlari jismoniy mashqlar bilan bog‘liq muvaffaqiyatni jiddiy ravishda cheklaydi. Bolalar o‘zlarining jismoniy sifatlarini imkon qadar ko‘proq rivojlantirishlari kerak. Atrof-muhitdagi tashqi omillar asosiy vosita sifatlarini rivojlantirishga ta'sir qilganligi sababli, jismoniy tarbiya darslari ham jismoniy mahoratini oshirish va jismoniy sifatlarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Yaxshi rivojlangan jismoniy sifatlarga ega bo‘lgan inson harakat qobiliyatlarini egallashga ehtiyoj sezadi.

Samarali jismoniy harakatlarning, ayniqsa sport va raqs harakatlarining ijobiy ta'siri juda ko'p. Serharakat, chaqqon va jozibali harakatlarni namoyish etadigan bolalar odatda jismonan tengdoshlari orasida yaqqol ajralib turadi. Bundan tashqari futbol, basketbol yoki suzish kabi sport faoliyat turlarida natija ko'rsatgan bola odatda ko'p yillar davomida ushbu faoliyat bilan shug'ullanadi. Ota-onalar ushbu jismoniy harakatlardan iborat mashg'ulotlarni yaxshi tushunishlari va farzandlari sog'ligiga ijobiy ta'sirini bilishlari kerak, chunki inson odatda o'z qobiliyatini va jismoniy sifatlarini namoyish etadigan tadbirlarda qatnashish istagida bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va boshlang'ich sinf jismoniy tarbiyasining asosiy maqsadlaridan biri bu bolalar o'zlarining faol hayot tarzini rivojlantirishlariga o'rgatishdir. Bolalar "Faoliyatning mustaqilligi" o'z ruhiy va jismoniy faoliyatining mustaqilligi degan tushunchaga ega bo'lishi kerak. Ya'ni, ular o'qituvchi dars bergandan keyingina emas, balki odatdagi hayot tarzining bir qismi sifatida qabul qilib faol bo'lishlari kerak. Mashg'ulotlarida jismoniy tarbiya (instruktori) o'qituvchisi bolaga oson vazifani berishi kerak. G'ayratli va serharakat ko'pchilik bolalar jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasiga ega bo'lishmaydi, ular maktabga borganlarida jismoniy tarbiya darslarida va jismoniy mashg'ulotlarda harakat qilish jarayoniga ko'chib o'tishlariga to'g'ri keladi. Aslida, aksariyat bolalar hali ham o'tirishda qiynalishadi. Bola maktabda har tomonlama o'sib borishi bilan birga tabiiy qiziqish va tashqi ta'sirlarga beriluvchan bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning jismoniy tayyorgarligi va faolligi maktabda o'qish jarayonida yomonlashadi (sustlashadi). Bu o'g'il bolalarga qaraganda qiz bolalarda ko'proq kuzatiladi. Shubhasiz, televizor tomosha qilish, uyali telefon, kompyuter o'yinlarini o'ynash, ovqatlanish, harakatsizlik va maktabdan tashqarida sport bilan shug'ullanmaslik hamda (repititor) aniq va ijtimoiy fanlarga qo'shimcha o'zlashtirish soatlariga bandligi ta'sir ko'rsatuvchi rol o'ynaydi. Maktablardagi barcha jismoniy tarbiya darslari bolani faol hayot tarzi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadigan muhit bilan ta'minlay olmaydi. Jismoniy mashg'ulotlarda ishtirok etish uchun bolalar ma'lum ko'nikmalarni egallashlari kerak. Ko'nikma va mahoratsiz muvaffaqiyat kam bo'ladi. Muvaffaqiyatsiz, motivasiya kam bo'ladi. Hech qanday motivasiyasiz, qiziqish bo'lmaydi va harakatsizlikka moyil munosabat rivojlanadi. Faol turmush tarzini olib borish uchun faqat o'rganish etarli emas. O'zlashtirish uchun zaruriy darajadagi jismoniy sifatlarni rivojlantirish va unga erishish istagi zarur bo'ladi. Faol turmush tarzini qo'llab-quvvatlash uchun bolani jismoniy jihatdan o'rgatish kerak. Bundan tashqari, maktabdan tashqaridagi turli ta'sirlar maktab tizimi ta'limni kuchaytirishi va qo'llab-quvvatlashi kerak. Demak, ota-onalar va jamoatchilikning ishtiroki, bolaning faoliyati va o'zlashtirishini rag'batlantiradi hamda ijobiy ta'sir qiladi.

O'yindan zavqlanish.

Maqsad: bolalarga mashg'ulot davomida maroqli o'yinlarni o'ynash imkoniyatini berish.

Zavqlanishning ma'nosi "o'yin-kulgi qilish" yoki o'yin o'ynash va raqsga tushish harakati bilan shug'ullanishdanda ko'prog'ini anglatadi. Ushbu maqsadda foydalanilgan zavqlanish bolaning ichki tuyg'usi bilan bog'liq. Bolaning qilayotgan ishidan chinakam zavqlanishi esa ko'pincha yuqori darajadagi natijalarga erishish yo'llarini izlash maqsadida jismoniy mashg'ulotlarga doimiy ishtirok etishning asosiy sabablariga aylanadi. O'yindan zavqlanish va quvonishi - bu mukammallikning kaliti -bu barcha o'quvchilar erishmoqchi bo'lgan maqsad demakdir. Shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari va boshlang'ich sinf jismoniy tarbiya dasturida harakatli o'yinlarga katta e'tibor berilishi kerak.

Intellektual o‘sishni rivojlantirish.

Maqsad: bolalarga intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish uchun imkoniyatlar yaratish

Kichik bolaning intellektual o‘sishi bilim va g‘oyalarni egallash, tartibga solish va muloqot qilish ko‘nikmalarini belgilaydi. Bu o‘z fikrlari va his-tuyg‘ularini ijodiy va turli xil ifoda usullari bilan etkazish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Jismoniy tarbiya darslari asosan amaliy harakatlardan iborat bo‘lsa-da, u so‘zlar va tushunchalarni egallashni rag‘batlantirishi, shuningdek har bir bolaning fikrlash jarayonini mashq qildirishi kerak. Masalan, gimnastika va raqs mashg‘ulotlarida, bolalar harakatlar ketma-ketligini rejalashtirganda, ular harakat atamaları va tushunchalarini anglashi va bir qancha harakatlarni aqlan jamlashi kerak, ular harakat talablarini samarali, xavfsiz va ijodiy o‘zlashtiradilar. Shuningdek, ijodiy va hamkorlikdagi o‘yin faoliyati yosh bolalarning fikrlash jarayonlarini faol va yaratuvchan usullar bilan amalga oshiradigan samarali vositani ta‘minlaydi.

Jismoniy mashqlar turli matematik ko‘nikmalar va tushunchalarni o‘rgatish uchun samarali usul sifatida ham ishlatilishi mumkin. Harakatli o‘yinlardan “Xo‘p”, “Matematik hisoblash” oddiy qo‘shish, ayirish, o‘rnatish va boshqa ko‘plab matematik tushunchalarni o‘rgatishda foydalanish mumkin. Gimnastik harakatlar muvozanatni, kuchni yoki geometrik shakllarni tushuntirishning samarali usuli bo‘lishi mumkin. Jismoniy tarbiya matematik ko‘nikma va tushunchalarni samarali va maroqli tarzda o‘rgatish yoki mustahkamlash uchun boy faoliyat manbai bo‘lishi mumkin.

Shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish.

Maqsad: bolalarga ijodiy shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish imkoniyatlarini berish.

5-7 yoshidagi bolalar o‘zlari, ota-onalari va atrofidagi turli xil ta‘sir ko‘rsatgan insonlar haqida muayyan munosabat va his-tuyg‘ular bilan ta‘lim muassasasi maskani hamda maktabga kelishadi. Jismoniy tarbiya shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishni boshqarish nuqtai nazaridan samarali muhitni ta‘minlaydi, unda har bir bola turli xil ijtimoiy sharoitlarda o‘zini tutishni o‘rganadi. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida kichik va katta guruhlardagi mashg‘ulotlar, masalan o‘yinlar, raqslar va suv havzalaridagi mashg‘ulotlar bolalarda bag‘rikenglikni, qat‘iyatlikni rivojlantiradi. Bolalar ushbu turdagi darslarda ishtiroki orqali sabr-toqat, halollik, halol o‘yin va jamoaga sodiqlik kabi demokratik jamiyatning kelajak fuqarolari uchun muhim bo‘lgan tushunchalarni o‘rgana boshlaydilar.

Ijodiy iste‘dodlar. (Kreativ.)

Maqsad: barcha bolalarga o‘zlarining ijodiy istedadlarini rivojlantirish imkoniyatlarini berish.

Zamonaviy xalq ta‘limi barcha jabhalardagi ijodkorlikni rivojlantirishga urg‘u beradi. Ammo ijodkorlikni aniqlash qiyin tushunchadir. Rassomlik, haykaltaroshlik yoki musiqiy chiqishlar singari san‘at asari ijodiydir, chunki u kompozision, rangi yoki shakli jihatidan noyob. Jismoniy tarbiyada ijodkorlik bir harakat yoki bir qator harakatlarning bajarilishi hamda harakatning ijrochilik darajasi bilan belgilanadi.

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, ijodkorlik bu o‘zi o‘ylaydigan, his qiladigan, ko‘rgan va o‘zini ifodalaydigan narsadir (Andrevs, Saurborn) Har bir bola kreativ bo‘lish qobiliyatiga ega bo‘lganligi sababli, jismoniy tarbiya darslari har bir bolaga harakat orqali ijodiy izlanish va ifoda etish uchun ko‘plab imkoniyatlarni taqdim etishi kerak

Sifatli jismoniy tarbiya darslarining samaradorligi.

Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari sifatli jismoniy tarbiya darslari bilan bog‘liq o‘quv natijalarini tushunishni ta‘minlaydi. Bu aniqlangan natijalar sifatli jismoniy tarbiya darslari bilan bog‘liq boshqa professional ta‘lim- tarbiya guruhlari tomonidan aniqlangan natijalarga o‘xshashdir.

XULOSA

Boshlang'ich ta'limda tobora rivojlanib borayotgan (tendensiya) qarashlar ta'limga integrasiyalashgan fanlar aro yondashuv orqali yanada konseptual rivojlanishga intilmoqda (Verner va Burton). Geometrik shakllar, barqarorlik va ritm kabi umumiy tushunchalar endi biron bir predmetning yoki boshqasining yagona atamasi

emas. Aksincha, o'qituvchilar bitta tushunchani o'rgatishda turli xil fanlardan foydalanadilar. Jismoniy tarbiya matematika, tabiiy fanlar, til va adabiyot, musiqa kabi fanlardan asosiy tushunchalarni o'qitish uchun samarali vosita sifatida qaraladi. Asosiy maqsad shundan iboratki, fan o'qituvchisi ham, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ham integrasiya jarayonini ikki tomonlama yo'l sifatida ko'rib chiqishi kerak. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun boshqa fan sohasidan kelib chiqadigan ma'lum bir konsepsiyani qo'llash va fan o'qituvchilari uchun jismoniy tarbiya fanidan kelib chiqadigan tushunchalarni mustahkamlash uchun imkoniyatlar mavjud.

Keng qamrovli tadbirlar dasturi va samarali o'qitish strategiyalari orqali yosh bolalar asta-sekin jismoniy xususiyatlarini oshiradilar va turli jismoniy faoliyat turlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni o'rganadilar. O'yin muhiti orqali bola o'z-o'zini boshqarish va hamkorlikdagi xatti-harakatlarni ham o'rganadi.

Boshlang'ich sinf maktab o'quvchilari jismoniy tarbiya darsida o'ynagan o'yinlarida ochkolar sonini qo'shganda, masalan, arifmetikani boshqa soha orqali ham o'rganish mumkinligini tushunadilar.

Zamonaviy ta'lim fan sohalari o'rtasidagi o'zaro munosabatni tavsiflash uchun integrasiya atamasidan foydalanadi. Yuqorida aytib o'tilganidek integrasiya har ikki fan sohasi bolaning umumiy ta'limida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan ikki tomonlama yo'lni anglatadi. Biror bir fan sohasidagi konsepsiya yoki mahoratni boshqa mavzu orqali mustahkamlash yoki o'zlashtirib olish mumkin bo'lsa, unda munosabatlar ongli ravishda rejalashtirilgan bo'lishi kerak.

Zamonaviy ta'lim bolalarning imkoniyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi sifatida biz mos keladigan faollik va harakat tajribasini tanlash uchun bolalarning o'sishi va rivojlanish bosqichlarini tushunishimiz kerak. Masalan, bolalik davrida suyaklarning rivojlanishi va o'sishi bo'yicha ko'plab medisina sohasida qilingan ishlar suyak to'qimasini normal rivojlanishi uchun kunlik jismoniy mashqlar zarurligini aniq ko'rsatib turibdi. Bunday ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, misol uchun haddan tashqari og'irliklar bilan yoki yosh bolalar uchun jismoniy qiyinchilik tug'diradigan sport turlarida uchraydigan kuchli zarbalar deyarli har bir boshlang'ich maktab o'quvchisi uchun zararli. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'qituvchilari va ota-onalari ushbu turdagi faoliyatning mumkin bo'lgan zarari haqida xabardor bo'lishlari va jismoniy zo'riqishning oldini olish choralarini ko'rish kerak.

Fiziologik o'zgarishlar mashg'ulotlar yoki o'rgatish usullarini tanlashning yagona sababi emas. Bolaning tashqi ko'rinishi va diqqatini qamrab oluvchi psixologik o'zgarishlar, shuningdek, tengdoshlari o'rtasidagi munosabat va ijtimoiy o'zgarishlar ham jismoniy tarbiya darslariga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Farkhod Turdalievich Abdullayev, Bahrom Pulatovich Pardayev The Role of Public Sports and Health Measures in Strengthening Children's Bodies Academic Research in Educational Sciences (ARES)

2. Abdullaeva B.P. Babaraximova B.P. Pardaev B.P. Using information and communication technologies in teaching process of various primary *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (10), 67-70. Progressive Academic Publishing, UK www.idpublications.org
3. Jabborova Onakhon Mannapovna. (2019). Psycholocial and pedagogical foundations of the formation of the artistic perception of students in secondary schools. *European journal of research and reflection in educational sciences*, 7(10), 914.
4. Mardonov Sh.K., Jabbarova O.M.. Objectives of the lessons of visual arts in primary school. *Academic research in educational sciences*, Issue 3, 2020, pp 862870.
5. Mardonov Shukurullo Kuldashevich, Khujamkulov Umid Negmatovich, Botirova Shakhlo Isomiddinovna, Shermatova Umida Safaevna. The end to educate young people with the spirit of patriotism in the context of globalization. *Journal of Critical Reviews*, Malaysia, 2020, Vol.7, Issue 12, pp 166-169.
6. Mamadaliev K.R., Jabborova O.M., Umarova Z.A., Abdullaeva B.P. Creation of a New Generation of Teaching Literature - A Requirement of Modernity // *SCOPUS International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Special Issue 1, 2020.